

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/368428536>

Les incubateurs d'entreprise et l'innovation des applications de paiement mobile destinée aux Digital Wallets : Une exploration théorique à l'aide d'une démarche abductive

Conference Paper · February 2023

CITATIONS

0

READS

289

1 author:

Eddaou Mohammed

Université Mohammed Premier Oujda

33 PUBLICATIONS 9 CITATIONS

SEE PROFILE

Les incubateurs d'entreprise et l'innovation des applications de paiement mobile destinée aux Digital Wallets : Une exploration théorique à l'aide d'une démarche abductive

Mohammed, EDDAOU
Enseignant-chercheur,
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université
Mohammed Premier, Oujda, Maroc,
mohammed.eddaou@ump.ac.ma

Résumé

Les incubateurs d'entreprise et l'innovation des applications de paiement mobile destinée aux Digital Wallets : Une exploration théorique à l'aide d'une démarche abductive

Le potentiel de réalisation de la stabilité de la dette publique au Maroc à l'aide de l'E-administration fiscale montre l'importance des facteurs clés de cette dernière. Selon Eddaou et Hafiane (2021) et Eddaou (2022), le développement de l'E-administration fiscale est liée à la qualité du système d'information de l'administration fiscale et à la création des entreprises innovantes en Paytech. Et la promotion de ces dernières passerait par la promotion des incubateurs d'entreprises et par la mobilisation des politiques monétaires expansionnistes ayant une transmission vers l'économie digitale. Notre communication porte sur les mécanismes qui permettent d'établir des liens entre les réseaux externes favorisés par les incubateurs et la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc.

Mots-clés : incubateurs , entreprises innovantes, Paytech, encastrement .

Classification JEL : E6,O3

Abstract

Business Incubators and Innovation in Mobile Payment Applications for Digital Wallets: A Theoretical Exploration Using an Abductive Approach

The potential for achieving public debt stability in Morocco with the help of tax e-administration shows the importance of the key factors of the latter. According to Eddaou and Hafiane (2021) and Eddaou (2022), the development of tax e-administratio0n is linked to the quality of the tax administration's information system and the creation of innovative Paytech companies. And the promotion of the latter would involve the promotion of business incubators and the mobilisation of expansionary monetary policies with a transmission to the digital economy. Our paper focuses on the mechanisms that enable the establishment of links between the external networks promoted by incubators and the creation of innovative Paytech companies in Morocco.

Keywords: incubators, innovative companies, Paytech, embeddedness.

JEL classification: E6,O3

المخلص

حاضنات الأعمال وابتكار تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول للمحافظ الرقمية: استكشاف نظري باستخدام الاستدلال انتزاعي

تُظهر إمكانية تحقيق استقرار الدين العام في المغرب باستخدام الإدارة الضريبية الإلكترونية أهمية الدوافع الرئيسية لهذه الأخيرة. حيث يرتبط تطوير الإدارة الإلكترونية للضرائب بجودة نظام معلومات الإدارة الضريبية وإنشاء شركات مبتكرة في تكنولوجيا الدفع. وسيتم الترويج لهذا الأخير من خلال تعزيز حاضنات الأعمال وتعبئة السياسات النقدية التوسعية مع الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي. تركز مداخلتنا على الآليات التي تجعل من الممكن إنشاء روابط بين الشبكات الخارجية التي توفرها الحاضنات وإنشاء شركات مبتكرة في تكنولوجيا الدفع في المغرب.

الكلمات المفتاحية: حاضنات ، شركات مبتكرة ، تكنولوجيا الدفع ، تضمين

Introduction

Le stock des M-Wallets au Maroc ne cesse d'augmenter pour atteindre un montant de 6,3 millions de dirhams en décembre 2021, soit neuf fois le montant réalisé en janvier 2020 (BAM, 2015-2021). Cette croissance du marché des Paytech favoriserait la réalisation de la stabilité de la dette publique à l'aide de l'E-administration fiscale. Notamment que, selon Eddaou et Hafiane (2021) et Eddaou (2022), le développement de l'E-administration fiscale est liée à la qualité du système d'information de l'administration fiscale et à la création des entreprises innovantes en Paytech. Et la promotion de ces dernières passerait par la promotion des incubateurs d'entreprises et par la mobilisation des politiques monétaires expansionnistes ayant une transmission vers l'économie digitale.

Dans le cadre de cet article, notre problématique de recherche est :

En quoi les réseaux externes favorisés par les incubateurs permettent-ils la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc ?

Pour répondre à notre question centrale, nous avons mobilisé la théorie des réseaux sociaux apportées par Swedberg & Granovetter (1992). Et comme méthodologie de recherche, nous avons choisi le réalisme critique en tant que positionnement épistémologique, et la démarche abductive en tant que démarche de recherche.

Notre travail de recherche est structuré en trois titres. Dans un premier titre, nous chercherons à construire notre cadre conceptuel et théorique. Dans un deuxième titre, nous présenterons notre méthodologie de recherche. Et en dernier et troisième titre, nous avancerons les apports et les perspectives de notre recherche.

1. Revue de la littérature

1.1 Cadre conceptuel : Définition des concepts clés

1.1.1 Les entreprises innovantes en Paytech

On entend par entreprises innovantes en fintech, les jeunes entreprises apportant des solutions innovantes dans la finance à l'aide des technologies de l'information (Arslanian et Fischer, 2019) et (Abou Shakra, 2019).

Selon une approche juridique, sont considérées comme des jeunes entreprises innovantes celles dont la création date de moins de cinq ans, le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée des quatre derniers exercices clos est inférieur à cinq millions de dirhams par an et les charges de recherche et développement investies dans les activités d'innovation sont au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal (MEF, 2020).

Sur la base de l'ouvrage de Meier (2007), l'innovation en fintech des jeunes entreprises en fintech peut être une innovation concurrentielle incrémentale, une innovation de produit radical ou une révolution stratégique.

L'innovation concurrentielle incrémentale en fintech serait peut être une innovation progressive dans les phases ultérieures de développement de l'entreprise innovante en fintech, alors que l'innovation de produit radical en fintech (nouveau concept de l'offre des solutions fintech) et la révolution stratégique en fintech (nouveau concept de l'offre des solutions fintech associé à une nouveauté du modèle d'affaire) seraient possibles dans les différentes phases de développement de l'entreprise innovante en fintech. Dans le cadre de notre recherche, nous allons nous focaliser sur l'innovation de produit radical et la révolution stratégique en fintech.

Les innovations majeurs en fintech ont touchées les services financiers tels que le paiement, l'assurance, les dépôts et les prêts, la levée de fonds, la gestion des investissements et le provisionnement du marché (Abou Shakra, 2019). Dans le cadre de notre travail, nous allons nous focaliser sur les innovations en fintech apportées par les jeunes entreprises au service de paiement (Paytech). Celles qui voient dans l'expérience de paiement une opportunité d'innovation et de création d'entreprise.

En résumé, les entreprises innovantes en Paytech sont les jeunes entreprises apportant des solutions innovantes dans les services de paiement à l'aide des technologies de l'information. Celles qui voient dans l'expérience de paiement une opportunité d'innovation et de création d'entreprise, et celles dont l'innovation porte sur l'innovation de produit radical (nouveau concept de l'offre des solutions Paytech) et sur la révolution stratégique en Paytech (nouveau concept de l'offre des solutions associé à une nouveauté du modèle d'affaire), réalisée dans les différentes phases de développement de l'entreprise innovante en Paytech, tels que: la cryptomonnaie, les opérations de change P2P, et les paiements mobiles (Eddaou,2022).

1.1.2 Les incubateurs d'entreprises innovantes en Paytech

Les incubateurs d'entreprises innovantes en Paytech pourraient être sous la forme d'une institution universitaire ou d'une compagnie réputée (TIDD et al., 2006) et (Bakkali et al., 2010).

Le rôle principal d'une université serait la création et le partage de la propriété intellectuelle avec les entreprises innovantes en Paytech (TIDD et al., 2006), (MOKHTARI, 2012) et (TAOUAF et al., 2019). Tandis qu'une entreprise incubatrice favoriserait des relations entre les entreprises innovantes en paytech incubées et son environnement afin de leur fournir de l'aide et les ressources nécessaires à leurs créations (Chabaud et al., 2003, November) et (François et al., 2016).

Dans le sens de cette définition, les actions d'aide menées par l'incubateur au profit des entreprises innovantes en Paytech toucheraient la phase de préparation du projet "ante-crédation", celle de réalisation du projet "création" et "Post-crédation" (Siegel, 2006) et (Fayolle et al., 2010), (Bakkali et al., 2010) et (Adama, al., 2017).

Pour la réussite de ces actions d'aide, une compagnie incubatrice favoriserait des réseaux internes et externes d'aide à la création d'entreprise en Paytech.

En ce qui concerne les réseaux externes, il s'agirait des fournisseurs, des clients, des industriels, des centres de recherches, experts, des apporteurs de capitaux....

S'agissant des réseaux internes, ils porteraient sur les liens noués entre les entreprises innovantes en Paytech hébergées ou entre ces entreprises et l'incubateur (François et al., 2016).

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous focaliser sur les réseaux externes favorisés par une compagnie incubatrice aux entreprises innovantes en paytech incubées.

Dans ce cadre d'analyse, les incubateurs d'entreprises offrent aux entreprises innovantes en paytech des opportunités de rencontres avec des clients potentiels, ce qui pourrait contribuer à la baisse du niveau d'incertitude concernant la mise au point et la faisabilité d'un produit paytech dans la phase d'amorçage (Fayolle et al., 2010).

Les incubateurs d'entreprises participent à la mise en relation des entreprises innovantes en paytech avec les centres de recherche et développement afin de bénéficier des connaissances scientifiques et technologiques nécessaires à la conception d'un produit paytech (Fayolle et al., 2010).

1.2. La relation entre les réseaux externes favorisés par les incubateurs et la création d'entreprises innovantes en Paytech : Fondements théoriques

Figure n°1: Encastrement du marché des paytech (embeddedness)

Source : (Ferrary, 2010) et (Le Velly, 2002)

Sur la base de la figure ci-dessus, l'encastrement des relations économiques entre les entreprises innovantes en Paytech et leurs partenaires dans des relations sociales contribue à la création des entreprises innovantes en paytech (Le Velly, 2002), (Siegel, 2006), (Le Velly, 2002), (Laville, 2008), (Messeghem et Paradas, 2009), (Ferrary, 2010) et (Barabel et Meier, 2010). En fait, l'échange marchand entre les entreprises innovantes en paytech et l'administration fiscale en l'instant t est inséré dans un réseaux social noué en l'instant t-j (avec j est le nombre de jours).

L'encastrement des marchés des paytech trouve son fondement dans la nouvelle sociologie économique » (Swedberg & Granovetter, 1992). Quelles sont donc les caractéristiques de cet encastrement ? Selon les auteurs sus-visés, la théorie des réseaux sociaux apportées par Swedberg & Granovetter (1992), permet de parler de trois types d'encastrement des marchés des paytech : l'encastrement structurel, l'encastrement institutionnel formel et l'encastrement culturel.

En ce qui concerne l'encastrement structurel des marchés des paytech, et selon cette théorie, les entreprises innovantes en paytech ainsi que leurs partenaires sur le marché des paytech ne sont pas atomisés. Mais, ils entretiennent des relations interpersonnelles basées sur des liens d'amitié et de fidélité suffisamment récurrentes pour reconstituer le réseau de relations qui parcourt le marché des paytech. Cette approche du marché rejette l'idée d'un marché autorégulé, où la création des entreprises innovantes en paytech suit la loi de l'offre et de la demande. Notamment que cette dernière est associée à l'incertitude. Cette incertitude porte sur le comportement des partenaires avec qui les entreprises innovantes en paytech entretiennent une relation marchande. L'éventualité d'un

comportement opportuniste de la part des incubateurs et de celui des partenaires clés favorisés par les réseaux externes est alors retirée de l'océan des possibilités et la signature d'accords commerciaux se fait sans clauses de contrôle ou sans celles minimisant l'occurrence des événements non souhaités et minimisant la gravité des conséquences de ces derniers sur la création des entreprises innovantes en paytech.

Dans ce contexte, le comportement des incubateurs et de celui des partenaires est prévisible. Les entreprises innovantes en paytech réaliseront des innovations sur mesure aux besoins de la clientèle, produiront des business plan percutants, ...

Figure n°2: Le trou structurel

Source : (Ferrary, 2010) et (Le Velly, 2002)

Selon cette théorie, les entreprises innovantes en paytech gagneront l'avantage à se découvrir un trou structurel dans le réseau de relations (voir figure ci-dessus). L'incubateur d'entreprise joue alors le rôle de pont vers le clan des partenaires clés des entreprises innovantes en paytech, avec lesquels il entretient des liens forts, récurrents et redondants. Dans ce climat de confiance multilatérale, les entreprises innovantes en paytech ont un accès facile à l'information sur les clients (des conseils pour le développement de nouveaux produits et/ou services), sur les apporteurs de capitaux (les propositions d'un accès et /ou aide à la détection de moyens (fonds)) ...

S'agissant de l'encastrement institutionnel formel des marchés des paytech, il fait référence aux facteurs de contingence des relations économiques qui lient les entreprises innovantes avec ses partenaires externes (clients, fournisseurs, ...) . Il s'agit des règles formelles et des outils utilisés. En parlant des règles formelles, nous suscitons les contraintes réglementaires qui vont limiter le comportement opportuniste de ses partenaires externes. A propos des outils de l'échange marchand, les entreprises innovantes en paytech et leurs partenaires externes se

mettront d'accord sur les outils de mesure des services favorisés par ces derniers, sur leurs qualifications techniques (conseil, accompagnement, étude ...) et sur l'évaluation de leurs qualités (notations...).

Dans ce contexte, les entreprises innovantes en paytech auront l'assurance que les services favorisés par les partenaires externes sont pertinents.

Concernant l'encastrement culturel des marchés des paytech, la formation des objectifs et des stratégies des partenaires clés est le résultat des significations collectives associées par ces dernières aux entreprises innovantes en paytech. En fait, la culture décrit **les conditions légitimes**, à savoir pour quels produits paytech, avec quelle entreprise innovante, où et comment peuvent se dérouler les échanges marchands sur les marchés des paytech. Dans ce sens, les partenaires jugeront « juste » le fait d'encourager les jeunes entreprises innovantes en paytech.

1.3. Modèle d'analyse

Figure n°3: Modèle d'analyse

Source : (Swedberg & Granovetter, 1992)

Sur la base de notre cadre conceptuel et théorique, les réseaux externes favorisés par les incubateurs permettent la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc parce qu'ils reflètent l'existence d'un encastrement structurel, un encastrement institutionnel formel et un encastrement culturel des marchés des Paytech.

2.Approche méthodologique

La création des entreprises innovantes sur le marché des paytech en tant que “réel actualisé” s’explique par la confiance, l’assurance et le soutien “le réel empirique”(Swedberg & Granovetter,1992) et (Gavard-Perret al., 2012, P.34). Et ce dernier est la conséquence d’un encastrement structurel, d’un encastrement institutionnel formel et d’un encastrement culturel des marchés des Paytech “mécanisme générateur”. Dans le cadre de ce travail scientifique, nous avons choisi comme positionnement épistémologique le réalisme critique, et la démarche abductive en tant que démarche de recherche. Il s’agit de déterminer les causes plausibles (des conjectures) du réel empirique (l’expérience subjective des fondateurs des entreprises innovantes en paytech) en se basant sur un constat¹ (réel actualisé) et sur la théorie des réseaux sociaux (Swedberg & Granovetter, 1992).

3.Conclusion et perspectives :

Les travaux sur les réseaux sociaux nous révèlent l’idée que la création des entreprises innovantes en Paytech ne sont pas la conséquence d’un marché des paytech autorégulé, mais d’un marché encasté dans des relations sociales formelles et informelles fondées sur la confiance, l’amitié et le transfert de ressources. La dynamique réticulaire dans le marché des paytech est considérée alors dans ce travail comme une source d’innovation des produits de Paytech . Dans ce sens, la construction et le renforcement des relations sociales réduit le risque d’opportunisme des partenaires clés des entreprises innovantes et augmentent la confiance multilatérale.

On ce qui concerne l’apport théorique de notre recherche, la revue de littérature théorique nous a permis de proposer des conjectures sous la forme d’un modèle d’analyse où la création des entreprises innovantes en Paytech est la conséquence de la qualité des réseaux externes favorisés par les incubateurs et dont les composantes essentielles sont : l’encastrement structurel, l’encastrement institutionnel formel et l’encastrement culturel des marchés des Paytech.

Cette recherche suggère que la promotion de la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech passe par la promotion des relations sociales entre les entreprises innovantes en Paytech et ses partenaires clés (boostcamp, ...), par l’amélioration de la structure des règles formelles qui régissent les relations marchandes entretenues par les entreprises innovantes en Paytech avec leurs partenaires, et par le développement de l’imaginaire sociale des partenaires clés afin de créer les conditions légitimités des échanges marchands avec les entreprises innovantes en Paytech.

¹ Eddaou (2022), sur la base d’un échantillon de 30 individus travaillant auprès des acteurs de l’écosystème de ces entreprises, a pu démontrer que la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc est liée à l’importance des acteurs des réseaux externes favorisés par les incubateurs

Comme perspectives de recherche, nous proposons la construction d'un objet de recherche méthodologique orienté vers la création des modèles de mesure des variables latentes du modèle d'analyse de ce travail de recherche.

Références bibliographiques

- Abou Shakra, N. (2019). L'impact de la Fintech dans la restructuration du secteur bancaire au Liban (Doctoral dissertation, Amiens).
- Adama, T. Y. M., Moctar, N. N. B., & Moustapha, M. M. (2017). Promotion et accompagnement des activités entrepreneuriales des jeunes au Niger: le rôle de l'incubateur CIPMEN. *Revue Africaine de Management*, 2(1).
- Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). *The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services*. Springer.
- Bakkali, C., Messeghem, K., & Sammut, S. (2010). Les structures d'accompagnement à la création d'entreprise à l'heure de la gestion des compétences. *Management Avenir*, (9), 149-162.
- Bank Al-Maghrib (BAM). (2015-2021). Rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l'inclusion financière. Repéré le 28-10- 2022 à <https://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Publications-institutionnelles/Rapport-annuel-sur-les-systemes-et-moyens-de-paiement>
- Barabel, M., & Meier, O. (2010). *Manageor-2e édition: Les meilleures pratiques du management*. Hachette.
- Chabaud, D., Ehlinger, S., & Perret, V. (2003, November). Les incubateurs d'entreprises innovantes: un réseau entrepreneurial reconfiguré?. In *Association Internationale de Management Stratégique*
- Eddaou, M., & Hafiane, M. A. (2021). Qualité du système d'information de l'administration fiscale, e-administration fiscale et stabilité de la dette publique au Maroc. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(4), 238-257.
- Eddaou, M. (2022). L'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc: Une exploration des facteurs clés de l'innovation des applications de paiement mobile destinée aux Digital Wallets. *Alternatives Managériales et Economiques*, 4(2), 295-315.
- Fattam, N., & Paché, G. (2016). L'encastrement des relations économiques et sociales: une synergie créatrice de valeur au sein des chaînes logistiques. *Management Avenir*, 89(7), 175-195.
- Fayolle, A., Salah, A. B., Salah, I. B., & Belkacem, L. (2010). Efficacité des pépinières dans la création d'entreprise innovante: cas de la Tunisie. *Innovations*, (3), 157-179.
- Ferrary, M. (2010). Dynamique des réseaux sociaux et stratégies d'encastrement social. *Revue d'économie industrielle*, (129-130), 171-202.
- François, V., Lafaye, C., Cremers, H., & Zaoual, A. R. (2016). Les difficultés rencontrées par les jeunes entreprises innovantes: incubées versus non

incubées. Ecosystème entrepreneuriale et logiques d'accompagnement. Éditions EMS.

- Gavard-Perret, M. L., Gotteland, D., Haon, C., & Jolibert, A. (2012). *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion. Réussir son mémoire ou sa thèse* (2 éd., vol. 1). Pearson France.
- Laville, J. L. (2008). Encastrement et nouvelle sociologie économique: de Granovetter à Polanyi et Mauss. *Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy*, (38).
- Le Velly, R. (2002). La notion d'encastrement: une sociologie des échanges marchands. *Sociologie du travail*, 44(1), 37-53.
- Messeghem, K., & Paradas, A. (2009). L'émergence d'un pôle de compétitivité agroalimentaire: de l'encastrement à l'ambidextrie. *Management Avenir*, (5), 164-183.
- Meier O.(Éd.). (2007). *Gestion du changement* .Dunod.
- Ministère de l'économie et des finances (MEF). (2020). CODE GENERAL DES IMPOTS. Repéré le 12-12-2020 à <https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2020/cgi2020-fr.pdf>
- MOKHTARI, A. (2012). L'incubateur universitaire: outil de la valorisation de la recherche par la creation des entreprises innovantes. *Dossiers de Recherches en Économie et Gestion*, 1(1), 183-194.
- Orsoni, J., Kalika, M., & Helfer, J. P. (2013). *Management stratégique*. Vuibert : Paris.
- Siegel, D. (2006). Quelles stratégies pour améliorer l'accompagnement du créateur d'entreprise?. *La Revue des Sciences de Gestion*, (3), 35-44.
- Swedberg, R., & Granovetter, M. S. (Eds.). (1992). *The sociology of economic life*. Westview press.
- TAOUAF, I., ATTOU, O. E., EL GANICH, S., AROUCH, M., & OULHADJ, B. (2019). Concept d'incubation d'entreprises au Maroc: Cas des incubateurs académiques. *Revue de l'entrepreneuriat et de l'innovation*, 2(7).
- Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2006). *Management de l'innovation. Intégration du changement technologique, commercial et organisationnel*. De Boeck

Liste des figures

Figure n°1: Encastrement du marché des paytech (embeddedness)	7
Figure n°2: Le trou structurel	8
Figure n°3: Modèle d'analyse	9